

OLIM TOSHBOYEVNING “ULTONTOZ” ROMANIDA RAMZIY OBRAZLAR POETIKASI

Jumanazarova Shahzoda

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Filologiya va san’at fakulteti o‘zbek tili ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Olim Toshboyevning «Ultontoz» romanida ramziy obrazlar poetikasi tahlil qilingan. Asarda ramziy obrazlarning badiiy-estetik vazifasi, ularning g‘oyaviy mazmuni yoritishdagi o‘rni hamda muallifning ramz yaratish mahorati yoritilgan. Xususan, Ultontoz, Alpomish, Kultoy, Bektemir, Surxayil, Bodom singari obrazlar hamda Asqartog‘ va Murodtepa kabi ramziy makonlarning poetik xususiyatlari tahlil qilinib, ularning romanning g‘oyaviy-falsafiy konsepsiyasini ochishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Olim Toshboyev, «Ultontoz» romani, ramziy obraz, poetika, ramz, badiiy talqin, Alpomish, Ultontoz, ramziy makon, zamonaviy o‘zbek romani.

Annotation. This article analyzes the poetics of symbolic images in Olim Toshboyev's novel "Ultontoz." The study examines the artistic and aesthetic functions of symbolic characters, their role in revealing the ideological content of the novel, and the author's mastery in creating symbolic imagery. Particular attention is paid to the symbolic meanings of the characters Ultontoz, Alpomish, Kultoy, Bektemir, Surxayil, and Bodom, as well as the symbolic spaces of Asqartog and Murodtepa, highlighting their contribution to the ideological and philosophical conception of the novel.

Keywords: Olim Toshboyev, *Ultontoz* novel, symbolic image, poetics, symbolism, artistic interpretation, Alpomish, Ultontoz, symbolic space, modern Uzbek novel.

Аннотация.

В данной статье исследуется поэтика символических образов в романе Олима Тошбоева «Ултонтоз». Анализируются художественно-эстетические функции символических образов, их роль в раскрытии идейного содержания произведения, а также мастерство автора в создании символической системы. Особое внимание уделено символическому значению образов Ултонтоза, Алпомиша, Култоя, Бектемира, Сурхайила, Бодом, а также символических пространств Аскартог и Муродтепа, раскрывающих идейно-философскую концепцию романа.

Ключевые слова: Олим Тошбоев, роман «Ултонтоз», символический образ, поэтика, символ, художественная интерпретация, Алпомиш, Ултонтоз, символическое пространство, современный узбекский роман.

Badiiy adabiyotda ramziy obrazlar voqelikni bevosita tasvirlashdan ko‘ra, uning falsafiy, ma’naviy va ijtimoiy mohiyatini chuqurroq ifodalash imkonini beradigan muhim poetik vositalardan biri hisoblanadi. Ramz vositasida yozuvchi muayyan davr, jamiyat yoki inson ruhiyatiga oid murakkab g‘oyalarni ixcham badiiy shaklda ifodalaydi. Shu sababli ramziy

obrazlar adabiy asarning estetik qimmatini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, tarixiy va ijtimoiy mavzudagi romanlarda ramziy poetika voqelikning tashqi ko'rinishidan ko'ra uning ichki mohiyatini ochishga xizmat qiladi. Mustaqillik davri o'zbek romanchiligida tarixiy xotirani tiklash, milliy qadriyatlarni qayta anglash hamda xalq boshidan kechirgan murakkab davrlarni badiiy talqin etishga alohida e'tibor qaratildi. Ana shunday asarlardan biri Olim Toshboyevning «Ultontoz» romanidir. Asarda sho'ro davridagi siyosiy qatag'onlar, milliy qadriyatlarning tahqirlanishi, xalqning ma'naviy tanazzuli va ozodlikka intilish jarayoni ramziy obrazlar tizimi orqali yoritilgan. Roman voqealari real tarixiy asosga ega bo'lsa-da, muallif badiiy umumlashtirish maqsadida ko'plab ramziy timsollardan foydalanadi. Bu esa asarning poetik xususiyatlarini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Romanning muqaddimasidayoq muallif ayrim obraz va makonlarning ramziy xarakterini bevosita izohlaydi. Jumladan, Asqartog' va Murodtepa nomlarining ramziy ekanligi, shuningdek, Ultontoz, Kultoy, Ertiboy, Bektemir, Surxayil, Bodom hamda Alpomish kabi obrazlar muayyan davr va ijtimoiy hodisalarning badiiy timsoli sifatida yaratilgani ta'kidlanadi. Muallifning bunday izohi kitobxonni asarni faqat voqealar ketma-ketligi sifatida emas, balki ramziy qatlamlarga ega murakkab badiiy matn sifatida qabul qilishga yo'naltiradi. Roman poetikasida ramziy obrazlar faqat alohida qahramonlar bilan cheklanmaydi. Asardagi makon, tabiat tasvirlari, burgut, tog', yo'l, qamoqxona kabi detallar ham muayyan g'oyaviy yuklamani o'zida mujassamlashtiradi. Ramzlar tizimi romanning kompozitsion yaxlitligini ta'minlab, muallif konsepsiyasini ochishga xizmat qiladi.

Olim Toshboyev "Ultontoz" romanining boshidanoq asarni ramziy talqin asosida o'qish zarurligini anglatadi. Muallif "Muallifdan" nomli muqaddimada Asqartog', Murodtepa, Ultontoz, Kultoy, Yortiboy, Bektemir, Surxayil va Bodom obrazlarining ramziy xarakterga egaligini alohida ta'kidlaydi. Bu esa asardagi obrazlar muayyan shaxslarning emas, balki ma'lum ijtimoiy qatlam, mafkura yoki davr ruhining badiiy timsoli ekanligini ko'rsatadi. Roman nomiga chiqarilgan Ultontoz obrazi ham muallifning g'oyaviy konsepsiyasini ifodalovchi markaziy ramzdir. Muqaddimada: "Yurtda Alpomish bo'lmasa, ultontozlar ko'payadi" degan fikr ilgari suriladi. Mazkur jumla romanning butun g'oyaviy yo'nalishini belgilaydi. Bu yerda Alpomish milliy jasorat, vatanparvarlik va adolat timsoli bo'lsa, Ultontoz ana shu

qadriyatlarning aksini ifodalovchi ramziy obraz sifatida namoyon bo‘ladi. Demak, Ultontoz bitta qahramon emas, balki xalqning loqaydligi, qo‘rquvi va mustabid tuzumga xizmat qiluvchi kuchlarning umumlashgan badiiy timsolidir. Muallif xalq maqolini epigraf sifatida tanlaydi: “Qopag‘on itning yuzi issiq”. Ushbu maqol roman mazmuni bilan uzviy bog‘lanib, zo‘ravonlik va kuchga sig‘inish muhitining ramziy ifodasiga aylanadi. Asar davomida zo‘ravonlik oddiy jismoniy kuch emas, balki insonning ma'naviy qiyofasini yemiruvchi, jamiyatni qo‘rquv orqali boshqaruvchi tizim sifatida tasvirlanadi. Shunday ekan, Ultontoz obrazi alohida shaxsdan ko‘ra, ana shu tizimning badiiy timsolidir.

Roman voqealarida sho‘ro davrining dastlabki yillari tasvirlanar ekan, bosqinchi kuchlar bo‘riga qiyoslanadi. Muallif ularni «odam-qashqirlar» deb atab, xalqning ojiz ahvolini kuchli metaforalar orqali ifodalaydi. Bosqinchilar kunduz kuni ham odamlarni xo‘rlashi, ularning qadr-qimmatini oyoqosti qilishi natijasida xalq ongida «Sho‘ro bo‘ridan ham battar ekan» degan xulosa shakllanadi. Bu tasvirlar Ultontoz obrazining ramziy ma'nosini yanada kengaytiradi. Endi u faqat bir shaxs emas, balki zo‘ravon mafkura, mustamlakachilik va milliy qadriyatlarni yemiruvchi kuchlarning umumlashgan timsoliga aylanadi. Romanda ramziy obrazning yana bir muhim jihati uning tarixiy chegaralardan chiqib ketishidadir. Muallif: “Har bir davrning Ultontozu Kultoylari bo‘ladi. Ehtimol, Alpomishi ham...” deya ta’kidlaydi. Bu fikr Ultontoz obrazining universalligini ko‘rsatadi. Yozuvchi nazarida zulm va adolatsizlik ma’lum bir davr bilan cheklanmaydi; u turli tarixiy sharoitlarda turli qiyofada namoyon bo‘lishi mumkin. Shu sababli obrazning ramziy mohiyati tarixiy voqelikdan kengroq falsafiy mazmun kasb etadi. Ultontoz obrazi romanda salbiy qahramon sifatida emas, balki mustabid tafakkur, qo‘rquv muhiti va ma'naviy tanazzulning badiiy-falsafiy ramzi sifatida yaratilgan. Muallif ushbu timsol orqali nafaqat yaqin o‘tmish fojialarini yodga oladi, balki har qanday davrda milliy g‘urur va adolat tuyg‘usi susaysa, «ultontozlar»ning paydo bo‘lishi muqarrar ekanligi haqidagi g‘oyani ilgari suradi. Shu jihatdan Ultontoz obrazi roman poetikasining markaziy ramzi bo‘lib, asarning g‘oyaviy-estetik yaxlitligini ta'minlaydigan asosiy badiiy vositalardan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Olim Toshboyevning “Ultontoz” romani ramziy poetikaga asoslangan zamonaviy o‘zbek romanlaridan biri sifatida alohida e'tiborga loyiqdir. Asarda ramziy obrazlar tizimi orqali

sho‘ro davri zulmi, milliy qadriyatlarning yemirilishi, xalqning ma'naviy iztiroblari hamda ozodlik va adolat uchun kurash g‘oyalari badiiy jihatdan teran ifodalangan. Muallif obrazlarni muayyan tarixiy shaxs sifatida emas, balki ma'lum ijtimoiy hodisa va ma'naviy holatning umumlashgan timsoli darajasida talqin etadi. Bu esa romanning g‘oyaviy-falsafiy qamrovini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshboyev O. Ultontoz: roman. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019.
2. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
3. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.